

INNOVATSION XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ WAYS TO ENSURE INNOVATION SECURITY

Abulkasimov Hasan Pirnazarovich, i.f.d., prof.
O'zbekiston Milliy universiteti

Аннотация

Maqolada innovatsion xavfsizlikning zarurati, mohiyati, uning mezon va indikatorlari va ularning tahlikali chegaralari o'rganilgan. Innovatsion xavfsizlikka tahdidlar va ularning oldini olish va salbiy oqibatlarini kamaytirish yo'llari asoslangan. O'zbekistonda innovatsion xavfsizlikni ta'minlash tendentsiyalari va muammolari tahlil qilinib, ularni hal etish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion iqtisodiyot, xavfsizlik, innovatsion xavfsizlik, indikatorlar, tahlikali chegara, tahdidlar.

Аннотация

В статье изучены необходимость, сущность, критерии и индикаторы инновационной безопасности. Обоснованы угрозы инновационной безопасности, пути преодоления и снижения их негативных последствий. Проанализированы тенденции и проблемы инновационной безопасности Узбекистана и на их основе разработаны научные предложения и практические рекомендации по их решению.

Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, инновационная безопасность, индикаторы, пороговые характеристики, угрозы.

Abstract

The article studies the necessity, essence, criteria and indicators of innovation security. The threats to innovation security, ways to overcome and reduce their negative consequences are substantiated. Trends and problems of innovation security of Uzbekistan are analyzed and on their basis scientific proposals and practical recommendations for their solution are developed.

Keywords: innovation, innovative economics, innovation security, indicators, threshold features, threats.

Kirish

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiya insoniyat taraqqiyoti va iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylanmoqda. Innovatsiya jarayonining doimiy rivojlanib borishi insoniyat va ijtimoiy hayot o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Innovatsion iqtisodiyotga o'tish zaruratini iqtisodiyotda davriylik tavsifiga ega bo'lgan iqtisodiy inqirozlarning vaqti-vaqti bilan sodir bo'lib turishi, bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik sub'ektlarining moliyaviy mustaqilligini va raqobatbardoshligini ta'minlash, tabiiy, iqtisodiy va mineral resurslarning cheklanganligi, aholi sonining uzluksiz ravishda oshib borishi, milliy iqtisodiyot tarmoqlari va sohalaridagi asosiy fondlarning eskirish darajasining yuqoriligi kabi omillar kiradi. Su bilan birga innovatsion xavfsizlikni ta'minlash

dolzarb ahampyat kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Innovatsion xavfsizlik tushunchasi mazmuni turli mualliflar tomonidan turlicha izohlanadi. Bir guruh olimlar innovatsion xavfsizlik deganda milliy va iqtisodiy xavfsizlik talablarini bajarishni ta'minlaydigan ilmiy va texnikaviy sohalardagi shart-sharoitlarni ifodalaydigan ilmiy-texnikaviy xavfsizlik deb talqin qilganlar [7]. Boshqalar innovatsion xavfsizlikni keng ma'noda davlatning sanoat, ilmiy-texnikaviy va innovatsion sohalardagi xavfsizligi deb ta'riflaydilar. Ularning talqinida innovatsion xavfsizlik makroinnovatsion, mintaqaviy, korporativ va mikroinnovatsion xavfsizlik darajalarida namoyon bo'ladi [8]. Uchunch guruh mualliflar innovatsion xavfsizlikni mintaqaviy darajada innovatsion jarayonlarning xavfsizligi va ishonchligi darajasini ta'minlovchi iqtisodiy xavfsizlikning tarkibiy qismi deb ta'riflaydilar [9].

A.N. Sizovning fikricha innovatsion xavfsizlik milliy iqtisodiyotning uzluksiz barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan omillar va shart-sharoitlar yig'indisi bilan izohlanadigan va davlatning uzoq muddatli innovatsion siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish asosida asosiy sub'ektlar manfaatlarini himoya qilishga qodir bo'lgan milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish holatidir [3].

V.A. Sakovichning fikriga ko'ra innovatsion xavfsizlik milliy iqtisodiyotning fan natijalarining, yuqori texnologiyalar, milliy, mintaqaviy va jahon bozorlariga chiqariladigan yuqoritexnologik maxsulotlar raqobatbardoshligini hamda global raqobat sharoitida barqaror rivojlanishni ta'minlashga qodir holatidir. Shunday qilib, innovatsiyalar milliy xavfsizlikning barcha sohalariga va davlatning barcha tizimlariga, jamiyat va shaxsga ta'sirining kengligini hisobga olsak, innovatsion xavfsizlik milliy innovatsion tizimni, innovatsion iqtisodiyotni xavfsiz shakllantirish, innovatsiyalarni joriy etishni ta'minlaydigan milliy xavfsizlikning mustaqil tarkibiy qismidir [5]. Biz ushbu fikrga qo'shilamiz.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy abstraktsiya, analiz va sintez, tizimli va qiyosiy tahlil, statistik va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni guruhlashtirish kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar.

Innovatsion xavfsizlikka tahdidlar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1) innovatsion faollikning sustligi. Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion faol korxonalarining ulushi 25 % dan 80% gachani tashkil etadi;

2) yangi va istiqbolli texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy qilishda orqada qolish. Butun dunyoda yuqori texnologik maxsulotlar shartli ravishda 50 ta makrotexnologiyalarni tashkil etadi. 10 ta yuqori rivojlangan mamlakatlar ularning barchasiga ega. AQSh 22, Germaniya-11, Yaponiya-7ta makrotexnologiya bo'yicha jahon bozorini nazorat qiladi;

3) innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning etarli emasligi;

4) innovatsion mahsulotlarning past darajadaligi;

5) mamlakatning innovatsiyalar jahon bozoridagi ulushining pastligi. Hozirda innovatsiyalar jahon bozorining 36% AQSh ga, Yaponiyaga-30%. Germaniyaga-17%, Xitoyga-7% to'g'ri keladi. Rossiyaning fuqapolik ilm talab mahsulotlar jahon aylanmasidagi ulushi 0,3-0,5% ni tashkil etadi;

6) texnologiyalarni realizatsiya qilishdan ko'riladigan moliyaviy zarar va yuqotishlar.

Innovatsion xavfsizlikka tahdidlarning oldini olish va ularning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

– ilmiy salohiyatni keng qamrovli rivojlantirish;

– to'liq ilmiy-ishlab chiqarish tsiklini tiklash;

– milliy innovatsion tizimni rivojlantirish;

– innovatsiyalar, ilmhajmkorli mahsulotlar, shu jumladan yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar bozorini rivojlantirishni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash;

– fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar tizimini shakllantirish va uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;

– istiqbolli yuqori texnologiyalarni rivojlantirish;

– oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan sanoat korxonalarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyatlarini rivojlantirish;

– joriy qilish muddatlari uzoq bo'lgan uzoq muddatli fundamental tadqiqotlarni davlat va xususiy biznes sherikligidagi moliyalashtirish amaliyotini kengaytirish.

Innovatsion xavfsizlikning indikatorlarini aniqlashda quyidagi mezon (kriteriya) lar asos qilib olinadi:

- innovatsiyalar natijasida YaIM sur'atining o'sishi;

- innovatsiyalar natijasida fan sig'imkor mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmlarining oshishi;

- innovatsiyalar natijasida ishlab chiqarish samaradorligining o'sishi;

- ishlab chiqarishning resurs va energiya sig'imining o'sishini chegaralash (kamaytirish);

-ekologik xavfsizlikni oshirish.

Innovatsion xavfsizlikning muhim indikatorlari va ularning tahlikali chegaralari 1-jadvalda berilgan.

1-jadvalda

Innovatsion xavfsizlikning muhim indikatorlari va ularning tahlikali chegaralari [4]

indikatorlar	tahlikali chegara
Sanoatda innovatsion mahsulotlar ulushi, %	$\geq 25\%$
Texnologik innovatsiyalarga xarajatlarning intensivligi, %	$\geq 3,0\%$
Tashkilotlarning innovatsion faolligi darajasi, %	$\geq 30\%$
Personal kompyutordan foydalanuvchi tashkilotlarning kuzatilgan tashkilotlar sonidagi ulushi,%	$\geq 80\%$
Statsionar internetdan foydalanuvchi tashkilotlarning kuzatilgan tashkilotlar sonidagi ulushi,%	$\geq 80\%$
Mobil internetdan foydalanuvchi tashkilotlarning kuzatilgan tashkilotlar sonidagi ulushi,%	$\geq 50\%$

Mamlakatimizda ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini bajargan tashkilotlar 2010 yilda 301 tani, 2016 yilda 437 tani, 2022 yilda 262 tani tashkil etdi (qarang: 2-jadval).

2-jadval.

Ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini bajargan tashkilotlar [11]

	2010y	2016y	2020y	2021y	2022y
Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni bajargan tashkilotlar soni, birlik	301	437	254,0	254,0	262,0
Shu jumladan:					
Ilmiy tadqiqot ishlarini bajargan tashkilotlar soni, birlik	237	313	195,0	179,0	181,0
Ulardan fundamental tadqiqot ishlarini bajargan tashkilotlar soni, birlik	111	133	112,0	66,0	73,0
Loyiha-konstruktorlik va texnologik ishlarini bajargan tashkilotlar soni, birlik	25	31	17,0	27,0	29,0
Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni, ming kishi	35,6	37,0	30,3	34,6	36,7
Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar sonidan oliy ma'lumotga ega bo'lganlar, ming kishi	30,9	33,4	27,1	30,9	33,2

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni, 2010 yilda 35,6 ming kishidan 2022yilda 36,7ming kishiga yetdi.

2010-2022 yillarda korxonalar va tashkilotlarning innovatsion hajmi 21,9 martaga, bajarilgan ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar hajmi 13,9 martaga oshdi. Korxonalar va tashkilotlarning innovatsion xarajatlari esa shu davrda 72,3 martaga o'sdi. Tahlil davrida Innovatsiyalar joriy qilgan korxonalar va tashkilotlar soni 8,8 martaga va Joriy qilingan innovatsiyalar soni esa 7,6 martaga oshdi (qarang: 3-jadval).

3-jadval.

Bajarilgan ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari hajmi [11]

	2010y	2016y	2020y	2021y	2022y
Korxonalar va tashkilotlarning innovatsion hajmi, mlrd.so'm	1849,0	10688,2	31142,8	27378,6	40451,6
Korxonalar va tashkilotlarning innovatsion xarajatlari, mlrd.so'm	264,4	2571,4	6830,0	17680,8	19130,6
Bajarilgan ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar hajmi, mln	127992,0	426122,9	992029,1	1069676,5	1788300,9

so'm					
Innovatsiyalar joriy qilgan korxonalar va tashkilotlar soni, birlik	149,0	933,0	1217,0	1151,0	1323,0
Joriy qilingan innovatsiyalar soni, birlik	500,0	1906,0	4290,0	4148,0	3792,0

Ta'kidlash lozimki, xususiy sektorning ishlanmalar va ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga nisbatan ikki baravar oshdi. 2023-yilda ilmiy loyihalarga xususiy sektorning investitsiyalar hajmi 7182 million so'mni tashkil etdi.

2022-yilda innovatsion faol tadbirkorlik sube'ktlari soni (sanoat ishlab chiqarish tashkilotlari umumiy sonida) 613 tani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 940 taga etdi.

Ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ilmiy loyihalarni moliyalashtirish uchun 36,5 milliard so'm xorijiy grant mablag'lari jalb etildi. 2023-yilda 8 ta loyiha bo'yicha xorijiy hamkorlar hisobidan 3,1 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' tekin o'zlashtirildi. Xorijiy mablag'larni jalb etish ko'rsatkichi 104 foizga bajarildi [12].

2023-yilda ilmiy ishlanmalar soni 299 tani tashkil etib, rejalashtirilgan strategiya ko'rsatkichidan 20 foizga oshdi. Yil davomida yangi texnologiyalar soni 93tani tashkil etdi. Yangi texnologiyalar tijolashtirish va texnologiyalar transferi natijasida yaratildi. Oxirgi 3 yilda yangi texnologiyalar soni 86 foizga oshdi.

Innovatsion infratuzilma ob'ektlari soni ko'paydi, 2022-yilda jami 25 ta innovatsion infratuzilma ob'ektlari yaratildi. 2023-yilda yna 22 ta innovatsion infratuzilma ob'ekti, jumladan, 12 ta texnopark, 16 ta biznes-inkubator, 14 ta innovatsion markaz, 1 ta venchur fond, 1 ta innovatsion klaster, 3 ta texnologiyalar transferi markazi tashkil etildi.

2023-yilda texnologik ishlanmalar bilan shug'ullanuvchi jami 122 ta mahalliy sanoat korxonalarini tashkil etildi. Ishga tushirilgan korxonalar soni bo'yicha Toshkent t shahri – 30 ta, Andijon viloyati – 10 ta va Navoiy viloyati – 9 ta etakchilik qilmoqda [12].

Tahlillarga ko'ra O'zbekistonda ITTKIga sarflangan xarajatlarning YaIM dagi ulushi 2012-yilga nisbatan birmuncha pastdir. ITTKI ni bajargan xodimlarning jami ish bilan band aholiga nisbatan ulushi 2012-2019-yillarda pasayish tendentsiyasiga ega bo'ldi (4-jadval).

4-jadval.

O'zbekistonda ITTKIga xarajatlar va yuqori texnologiyali, ilm talab tarmoqlar mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'rsatkichlari [10]

ko'rsatkichlar	2012y	2017y	2018y	2019y	2020y
ITTKIga xarajatlar (YaIMga nisbatan foizda)	0,16	0,15	0,12	0,11	0,14
ITTKIni bajargan xodimlar (jami ish bilan aholiga nisbatan foizda)	0,0832	0,0744	0,0720	0,0701	0,0734
Iqtisodiyotning yuqori texnologiyali va ilm talab tarmoq mahsulotlarining YaIMdagi ulushi (foizda)	18,1	18,8	19,3	21,1	22,8

Jami eksportda yo'qori texnologik mahsulotlar ulushi (foizda)	2,7	1,7	1,7	1,7	2
---	-----	-----	-----	-----	---

Iqtisodiyotning yuqori texnologiyali va ilm talab tarmoq mahsulotlarining YaIMdagi ulushi 2012 -yildagi 18,1% dan 2020-yilda 22,8% ga o'sdi. Ammo ularning eksport hajmidagi ulushi 2012-yildagi 2,7% dan 2019 -yilda 1,7% ga kamayib, 2020-yilda 2% ni tashkil etdi. 2023-yil oxiriga qadar Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga Yalpi ichki mahsulot hajmining 0,17%gacha bo'lgan mablag'ni ajratish rejalashtirilgan edi. Amalda bu ko'rsatkich 2023-yil uchun йил учун YaIM ning 0,36 foizini, xususi sektor xarajatlarining YaIMdagi ulushi 0,21 foizni tashkil etdi.

2023-yilda uqori texnologiyali mahsulotlarning tashqi bozorlarga eksport ulushi umumiy eksport hajmining 5,7 foizini tashkil etadi. Yil davomida intellektual mulkdan olingan daromadlarning umumiy eksport hajmidagi ulushi 0,06 foizni tashkil etdi. Shu bilan birga, rejalashtirilgsn strategiya ko'rsatkichi 4 bandga ortig'i bilan bajarildi. 2023-yilda milliy patentlar soni sezilarli darajada oshib, 298 rapatent– ixtiroga 96 ta, foydali modelga 80 ta, sanost namunasiga 43 ta, seleksiya yutuqlariga 13 ta patent ro'yxatga olindi [12].

Xulosa va takliflar.

Innovatsion iqtisodiyotga o'tish va bu sohadagi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

1. Xavfsiz, ishonchli investitsiya jarayonlarini amalga oshirish strategiyasi va metodologiyasini asoslash.

2. Xavfsiz investitsion siyosat mexanizmi ilmhajmkor mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirish uchun iqtisodiyotning institutsional tuzilmalarini takomillashtirishning ustuvorliklariga yo'naltirilishi kerak.

3. Investitsiyalarning barqaror va ishonchli manbalarini shakllantirish mexanizmini yaratish maqsadga muvofiqdir.

4. Investitsion xavfsizlikni rag'batlantiruvchi soliq-budjet, pul-kredit tizimini shakllantirish.

5. Ijtimoiy yo'naltirilgan investitsion siyosatni amalga oshirish.

Buning uchun davlatning investitsiya va innovatsion siyosatlari innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishi uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

1) innovatsion rivojlanish fondlari uchun imtiyozlarni kengaytirish;

2) ilmiy-amaliy loyihalar, ishlanmalarga, ilmiy tadqiqot ishlariga imtiyozlarni kengaytirish;

3) innovatsion infratuzilmalarni, innovatsiyalar va ilmiy yutuqlar bozorini rivojlantirish;

4) kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishni davlat tomonidan rag'batlantirish;

5) milliy fan xavfsizligini ta'minlash va ilmiy g'oya va intellektual salohiyatni davlat tomonidan himoya qilishni kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абулкасимов Х.П., Расулов Т.С. Особенности научно-технической и инновационной политики стран СНГ, Ближнего и Среднего Востока. Учебное пособие.- Т., ТашГИВ, 2017. 380 с.

2. Абулкасимов Х.П. Ўзбекистонда иқтисодий инновация ривожланиш йўлига ўтишни таъминлаш омиллари.- Ж. Иқтисод ва молия// Экономика и финансы, 2022 йил, 3-сон, 62-69-бетлар.

3. Воронков А.Н. Пять «И» экономической безопасности России.- Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2018г. №1.- С.85.

4. Кузнецова М.В. Механизм повышения экономической безопасности на основе инновационных и цифровых преобразований в экономике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.- Нижний Новгород – 2022.-С.22.

5. Сакович В.А. Инновационная безопасность: основные понятия, сущность.- Наука и техника. Т. 15, № 2 (2016).

6. Сизов Ю.И. Экономическая безопасность региона: регионализация, устойчивость бизнеса, стратегия. М.: Наука. 2004.

7. Татаркин А.И., Львов Д.С., Куклин А.А. Научно-технологическая безопасность регионов России: методические подходы и результаты диагностирования. Екатеринбург: Уральский университет. 2000.

8. Экономическая и национальная безопасность. Учебник под ред. д. э. н., проф. Л.П. Гончаренко. М.: Экономика. 2008.

9. Сизов Ю.И. Экономическая безопасность региона: регионализация, устойчивость бизнеса,

10. Хасанхонова Н.И. Ўзбекистонда билимлар иқтисодийнинг концептуал асосларини ривожлантириш. Иқтисодий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.-Т., 2021.-20-бет.

11. Ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari//[http stat.uz](http://stat.uz)

12. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlari.